

PERFIL CITOPATOLÓGICO DE IDOSAS NO ÚLTIMO TRIÊNIO

Ciências Biológicas, Edição 111 JUN/22 / 13/06/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6639534

Autores:

**Lori Josefa Roden Verza¹; Polyana Primaz²; Jacqueline Ramos da Silva³;
Silviane Galvan Pereira⁴.**

RESUMO

Introdução: Com manifestações tardias, o câncer desenvolve-se silenciosamente necessitando de realização de exames rotineiros com intenção de detectar alguma anomalia no corpo. Sendo que a prática da atividade de preservação da saúde não é realizada pela maioria da população, procurando assistência quando o este já está instalado. Com a finalidade de detectar qualquer alteração celular no colo uterino, o exame citopatológico conhecido popularmente como Papanicolau, também chamado de esfregaço cérvico vaginal e colpo citologia oncológica cervical, é o exame que diagnostica lesões precursoras do câncer de colo de útero. O rastreamento é capaz de ser também fonte importante na determinação do risco de câncer cervical resultante de exames complementares, principalmente em idosas. **Objetivo:** Identificar o perfil das idosas que coletaram o exame citopatológico no último triênio na Estratégia de Saúde da Família do Posto Panorama do município de São Miguel do Iguaçu. **Método:** estudo descritivo quantitativo caracterizado como estudo documental. Foi realizado em

uma Unidade Básica de Saúde no município de São Miguel do Iguaçu, estado do Paraná. **Resultado:** Foram coletados no triênio um total de 82 preventivos, sendo 53,65% coletaram apenas 1 vez, 31,70% 2 vezes e 14,65% os 3 anos seguidos. Obtendo resultado com alteração citopatológica significativa para Câncer de colo uterino em 1,63%. **Conclusão:** Conforme os resultados identificados é possível evidenciar a falta de adesão das idosas da unidade de saúde na procura em realizar exames preventivos visto que os dados são preocupantes, encorajar as idosas na busca por ajuda em se prevenirem deve partir da assistência de profissional de saúde em campanhas junto as famílias para conscientização e apoio emocional.

PALAVRA-CHAVE: Gestão de qualidade. Papanicolau. Idoso. Enfermagem em Saúde Comunitária.

1. INTRODUÇÃO

O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) tem o objetivo de garantir os direitos a pessoa idosa, com idade igual ou superior a 60 anos (MS, 2003).

Com manifestações tardias, o câncer desenvolve-se silenciosamente necessitando de realização de exames rotineiros com intenção de detectar alguma anomalia no corpo. Sendo que a prática da atividade de preservação da saúde não é realizada pela maioria da população, procurando assistência quando este já está instalado (SILVA, 2019).

Mundialmente, o câncer do colo uterino ocupa a sétima posição, encontrando-se na quarta posição do tipo mais comum na população feminina. Incidência de 500 mil anualmente, sendo responsável por 265 mortes ano, tornando-se a quarta causa de óbito por câncer no mundo em mulheres, terceira posição no Brasil, descartando pele não melanoma (INCA, 2018).

O Papiloma Vírus Humano (HPV) como importante fator de risco para o câncer de colo de útero subdivide-se em mais de 200 tipos, entre eles, quatro sorotipos em maior ocorrência para o desenvolvimento do câncer cervical: 6, 11, 16, 18,

sendo 16 e 18 os tipos oncogênicos transmitidos por via sexual ou outras vias de transmissão (OLIVEIRA, 2018).

Em 1998, o Ministério da Saúde instituiu o Programa de Combate ao Câncer (CA) de colo de Útero, através da Portaria GM/MS 3040/9810 para mobilização e captação das mulheres. Depois de alguns anos estas ações foram transferidas para o Instituto Nacional do Câncer (Portaria GM/MS nº 788/99) e criação do Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero (SIS – COLO) (SILVA et al., 2019).

Com a finalidade de detectar qualquer alteração celular no colo uterino, o exame citopatológico conhecido popularmente como Papanicolau, também chamado de esfregaço cérvico vaginal e colpocitologia oncótica cervical, é o exame que diagnostica lesões precursoras do câncer de colo de útero (SILVA et al., 2019).

O exame Papanicolau, recebe esse nome em homenagem ao patologista George Papanicolau que no início deste século, precisamente em 1943, descobriu o método do esfregaço. Sendo usado no Brasil tanto na Estratégia da Saúde pública, como no particular, para rastreio das alterações cervicais (HPV), reduzindo o número de óbitos por essa doença (BRASIL, 2016; INCA, 2018).

Segundo o Ministério da Saúde (MS), após o início da atividade de vida sexual todas as mulheres aos 25 anos devem iniciar a rastreamento anualmente, tendo resultados de dois exames consecutivos negativos, o intervalo entre os exames poderá ser de três anos até atingir a longevidade (SILVA et al., 2019).

O rastreamento é capaz de ser também fonte importante na determinação do risco de câncer cervical resultante de exames complementares, principalmente em idosas (WANG et al., 2019).

O objetivo do estudo é identificar o perfil das idosas que coletaram o exame citopatológico no último triênio na Estratégia de Saúde da Família do Posto Panorama do município de São Miguel do Iguaçu.

1. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo quantitativo caracterizado como estudo documental.

O estudo foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no município de São Miguel do Iguaçu, estado do Paraná. No censo do IBGE de 2010, a população do município era de 25.769 pessoas, com uma estimativa para 2021 de 27.696 pessoas. A população atual indicada pelo IBGE é de 27.401 pessoas.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Panorama localiza-se na Rua Euclides da Cunha nº2000, Bairro Panorama, se distingue por apresentar uma população crescente oriunda de outros municípios principalmente de Foz do Iguaçu e do País vizinho Paraguai, destacando uma diversidade socioeconômica muito marcante, a qual se subdivide em duas estratégias de saúde, sendo Santo Antônio, com uma unidade descentralizada na comunidade de Santa Rita que atende a população de uma determinada região do interior do município, assentados e do acampamento e a unidade de estratégia Manoel Nicolau Bauer atendendo a população do Bairro e região de invasões beira rio.

A comunidade do bairro Panorama, local onde está situada a referida UBS, conta com a instalação do Parque Industrial, comércio, Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), escola, faculdade, área de lazer para comunidade, Igreja e salão comunitário, bem como salão de festas para eventos.

A população do referido estudo foi constituída de idosas de 60 anos e mais de idade que coletaram o exame de citopatológico no período de 2019 a 2021 nas ESFs Santo Antônio e Manoel Nicolau Bauer do município de São Miguel do Iguaçu.

Para critérios de inclusão foram verificados os registros das mulheres pertencentes a Unidade de Saúde Panorama, com cadastro atualizado, moradoras no município a mais de 6 meses, com idade igual ou superior a 60 anos para observar o perfil dos exames citopatológico coletados.

Como critérios de exclusão foram considerados os registros incompletos ou com rasuras, usuárias que não completaram 60 anos de idade, que residem a menos

de 6 meses no município e exames com resultados de coletas incompletas por falta de material.

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado (Apêndice A), sendo os itens de caracterização, dados sociodemográficos a serem obtidos no prontuário da paciente. E como Instrumento de pesquisa o Trabalho de Conclusão de Curso de Enfermagem: PAPANICOLAU: razões para as mulheres não buscarem o resultado deste exame; de Michele Fernandes Andrade Silva da Universidade Federal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2010.

O presente estudo examinou as variáveis utilizando os dados de registro de requisição para a coleta de material citopatológico registrados no Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) com os indicadores específicos, I- Idade, II- Paridade, III- Uso de anticoncepcional (qual e quanto tempo de uso), IV- Idade a menarca, V- Menopausa, VI- Gestação (partos, abortos). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) sob o parecer 54035421.5.0000.0107.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontradas 228 idosas, dentre essas apenas foram analisados dados dos prontuários de 61 idosas (26,75%) das quais no último triênio realizou a coleta do exame, da Unidade de Saúde Panorama. Observando os dados, 51 mulheres têm entre 60 a 70 anos, um percentual de 83,60%, 9 mulheres têm entre 71 a 80 anos (14,77%) e uma mulher tem 85 anos (1,63%). Predominando a raça branca (80,34%).

Segundo a pesquisa, 31,14% das mulheres tiveram sua menarca entre os 10 a 12 anos, 59,01% tiveram entre os 13 a 15 anos, 9,85% entre os 16 e 18 anos. E quanto a menopausa, 31,14% das idosas, tiveram sua menopausa entre os 35 a 45 anos; 60,67% entre os 46 a 55 anos e 8,19%, entre os 56 a 65 anos.

A menopausa é o processo de esgotamento dos ovários que tem início na vida intrauterina quando determina o término das atividades foliculares, estudos demonstram que é considerada precoce ao ocorrer antes dos 40 anos, trazendo

alterações metabólicas importantes e um aumento no tecido adiposo em até 20% na circunferência abdominal (88 cm) desenvolvendo cardiopatias, hipertensão, obesidades (FONSCECA et al., 2020).

Em estudo realizado por Muka et al (2016) com 9.522 mulheres de todas as regiões do Brasil sobre a idade em que iniciou a menopausa. Destas destacamos 1.470 da região Norte (15,4%), outras 2.734 da região Nordeste (28,7%), região Sudeste com 2.726 (28,6%), da região Sul 1.464 (15,4%), sendo do Centro-Oeste 1.128 (11,8%). Destacando que nas regiões Norte e CentroOeste foi identificado que as mulheres tiveram uma menopausa precoce entre 45 e 49 anos (34,1% e 31,8% de amostra); nas outras regiões a menopausa teve seu início entre 50 e 54 anos destacando região Sudeste 36,0%, região Nordeste 34,8% e região Sul 33,9%.

Segundo Gold (2011) nos países em desenvolvimento a média de idade da menopausa natural é de 50 a 52 anos, diferente dos países com renda baixa que elas entram na menopausa aos 48 anos (MACEDO et al., 2021).

Antes do início da menopausa a mulher passa por um período chamado de climatério que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma fase biológica da vida de uma mulher e não uma doença, este compreende a passagem entre o período reprodutivo e o período não reprodutivo, muitas conseguem passar por ela sem queixas ou medicamentos. Já outras apresentam uma diversidade de sintomas com diferentes intensidades. (BRASIL, 2003).

A menopausa só é diagnosticada após passados 12 meses da última data do ciclo menstrual e geralmente isto ocorre entre os 40 – 45 anos de idade, no Brasil a idade mediana é de 51,2. E está é tida como tardia quando acontece após os 55 anos de idade (ALVES, 2015).

Dentre as idosas, 83,60% tiveram entre 0 a 5 filhos; 13,11%, de 6 a 10 filhos e 3,29%, 11 filhos ou mais. Destas 68,97% dos filhos nasceram de parto normal, 18,16% de cesárea, e 12,87% tiveram abortos.

Parto define-se como o método em que o feto deixa o útero para o meio externo, sendo normal quando a mulher passa por um período de dores fisiológicas, e

consegue o auge no momento da passagem do canal de parto, ambos encontram-se em boas condições. Antigamente o parto natural eram feitos por via das chamadas “parteiras” estas vinham até a gestante para realizá-lo quando as contrações já tinham tido início. Após alguns anos o parto teve a intervenção da medicina e esse passou do natural para as cesarianas, feitas por médicos em hospitais, onde a modalidade teve um grande crescimento na mortalidade de puérperas e neonatos, diante do alto número de mortalidade começou-se a repensar o parto cesariana (LEISTER et al., 2013).

De acordo com Zanardo et al., (2017) o recomendado pela OMS é 10 a 15 % de cesárias, vindo em contra ao estudo de 23.940 puérperas de várias regiões do país onde analisou que 56,8% das obstetrias apresentavam risco habitual de parto, ou seja, sem necessidade de procedimento cesariano, mas que em 45,5% realizou-se cesárea; 54,5% parto normal sendo que destes somente 5,6% sem nenhuma intervenção (LEAL et al., 2014).

No estudo Fecundidade e Dinâmica da População Brasileira do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), podemos ressaltar alguns dados sobre a fecundidade e porcentagem de filhos por mulheres, na região Sul que era em 1960 de 6,01 para 1,66 em 2010; região Sudeste em 1940 de 5,98 para 1,67 em 2010; região Centro-Oeste em 1950 de 6,8 para 1,82 em 2010; região Nordeste em 1950 de 7,4 para 1,92 em 2010; região Norte em 1960 de 8,33 para 2,34 em 2010. Neste estudo observa-se também que predomina a raça preta, baixa ou nenhuma escolaridade e serem da zona rural por ter número maior de filhos. Em uma estatística do Censo de 2010 nos relata uma pesquisa com indígenas rural de 4,96 e para indígenas urbanos 2,73 (UNFPA, 2019).

Numa revisão de UN Population Prospects, 2017 (Perspectivas Populacionais da ONU) destaca neste presente estudo taxas de filhos por mulheres no Continente. O Brasil apresenta uma taxa de 1,8; América latina <= 2,5; América do Norte 1,9; Oceania 2,4; Europa Oriental 1,6; Europa Ocidental 1,7.

Sobre o uso de anticoncepcional, 62,30% usaram algum tipo de anticoncepcional e 37,70% nunca usaram.

Um estudo feito na Faculdade de medicina de Olinda apresentou que 58% de 212 mulheres não usavam anticoncepcional oral e 42% usavam (CABRAL et al., 2018).

Nos relatos da Organização Mundial da Saúde (OMS), (1985) o uso de anticoncepcional por muitos anos pode aumentar o risco de câncer de útero, fatores que também influenciam são: número de parceiros sexuais e idade da primeira relação sexual. O processo de maturação do epitélio cervical pode ser interferido pelo mecanismo do efeito progestacional da pílula (ABRÃO, 2006; ALEIXO, 1991).

Foi observado que 88,52% vivem com companheiro e 11,48% vivem sozinhas ou acompanhada por familiar.

Tabela 1. Dados Sociodemográficos São Miguel do Iguaçu 2019, 2020, 2021.

IDADE	NÚMERO	%
60-70 ANOS	51	83,60%
71-80 ANOS	9	14,77%
81 ANOS OU MAIS	1	1,63%
RAÇA/COR		
BRANCA	49	80,34%
PARDA	11	18,03%
PRETA	1	1,63%
1º MENSTRUÇÃO		
10-12 ANOS	19	31,14%
13-15 ANOS	36	59,01%
16-18 ANOS	6	9,85%
ÚLTIMA MENSTRUÇÃO		

35-45 ANOS	19	31,14%
46-55 ANOS	37	60,67%
56-65 ANOS	5	8,19%
NÚMERO DE FILHOS		
0-5	51	83,60%
6-10	8	13,11%
11 OU MAIS	2	3,29%
PARIEDADE		
PARTO	209	68,97%
CESÁREA	55	18,16%
ABORTO	39	12,87%
USO DE ANTICONCEPCIONAL	NÚMERO	%
SIM	38	62,30%
NÃO	23	37,70%
CONVIVE COM COMPANHEIRO	NÚMERO	%
SIM	54	88,52%
NÃO	7	11,48%

Foram coletados no triênio um total de 82 preventivos, sendo 53,65% coletaram apenas 1 vez, 31,70% 2 vezes e 14,65% os 3 anos seguidos.

Obtendo resultado com alteração citopatológica significativa para CA de colo uterino em 1,63%.

Embora as pesquisas dos últimos anos revelem que mulheres acima de 60 anos de idade ainda procurem por exames preventivos em decorrência de manterem a vida sexual ativa por mais tempo com o uso de medicamentos e reposição hormonal para tal fim, por exemplo, ainda existem mulheres que sentem vergonha ou pensam que não precisam de tais cuidados depois de certa idade (LEITE et al., 2019).

Segundo estudo de Bruno (2019), nas idosas acima de 60 anos o reconhecimento de carcinoma cervical invasivo é de maior risco pela dificuldade de diagnosticar as anomalias; cerca de 70% das mulheres que chegam a apresentarem alterações tem idade maior que 40 anos, contudo apresentam resultado negativo para HPV.

Complementando com o estudo que avaliou 553 idosas no Maranhão com média de idade de 69,91 apresentando-se baixa escolaridade, pardas e casadas (MEDEIROS e SARDINHA, 2018).

No estudo realizado dos Registros Hospitalares de Câncer disponibilizados pelo Instituto Nacional de Câncer e pela Fundação Oncocentro de São Paulo com 37.638 casos de câncer de colo de útero; relata que até descobrir a doença em idosas aumenta 2 vezes diante de mulheres com idade entre 30 e 39 anos (THULET, 2014).

Já o estudo de Mary et al., (2017) relata os casos de realização de histerectomia em idosas para tratamento de câncer bem como o aumento de mulheres não rastreadas de 12,1% para idade de 41 a 45 anos e 18,4% para idade de 61 a 65 anos como triagem de rotina Papanicolau.

Os resultados permitiram também a identificação de alterações benignas para tratamento, como COCOS, 10,99% e GARDNERELLA 8,53% e os demais 66 exames não apresentaram nenhuma alteração, 80,48%.

Através do diagnóstico precoce, o câncer de colo de útero passa a ser curável em 100%. Para rastreamento do câncer de colo de útero, é indispensável a realização

do Papanicolau entre mulheres de 25 a 64 anos que é o público-alvo, sendo assim possível reduzir a mortalidade (BRINGEL, 2012).

Com maior frequência foi encontrado nos exames, Cocos, Lactobacilos e Gardnerella. Uma amostra com 782 exames em um estudo feito no Ceará mostrou que houve presença de Cocos, Bacilos e Lactobacilos porém estes fazem parte da microbiota vaginal e não precisam de tratamento específico. (ABOIM, 2012).

Pesquisas discutem que a Gardnerella é a maior das queixas clínicas durante o exame Papanicolau. A proliferação da mesma se dá através de diversos fatores como: início precoce da atividade sexual, grau de escolaridade e aspectos socioculturais. (WHO, 2013; SOARES e SILVA, 2010; LEITE et al., 2011).

Tabela 2. Resultado do exame citopatológico no triênio 2019, 2020 e 2021.

QUANTIDADE DE EXAMES	NÚMERO	%
1 EXAME NO TRIÊNIO	44	72,13%
2 EXAMES NO TRIÊNIO	13	21,31%
3 EXAMES NO TRIÊNIO	4	6,56%
ALTERAÇÃO CITOPATOLÓGICA PARA CÂNCER		
RESULTADO POSITIVO	01	1,63%
RESULTADO NEGATIVO	60	98,37%
ALTERAÇÃO CITOPATOLÓGICA		
COCOS	09	14,75%
GARDENERELLA	07	11,47%
SEM ALTERAÇÕES	45	73,78%

4. CONCLUSÃO

Conforme os resultados identificados é possível evidenciar a falta de adesão das idosas da unidade de saúde na procura em realizar exames preventivos visto que os dados são preocupantes, a abordagem a fim de encorajar as idosas na busca da detecção de agravos no colo do útero como inflamações, infecções e doenças venéreas como o câncer de colo de útero, que faz parte de uma das prioridades do Ministério da Saúde a partir da assistência do profissional de saúde em campanhas junto as famílias para conscientização da importância deste para o seu bem-estar, bem como com apoio multiprofissional.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABOIM, S. Riscos e prevenção do HIV/Aids: **Uma perspectiva biográfica sobre os comportamentos sexuais em Portugal**. Ciênc Saúde Coletiva [Internet], 2012; 17(1):99-112. Disponível em: DOI: <<http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232012000100013>>.

ABRÃO, F. S. **Tratado de oncologia genital e mamária**. 2. ed. São Paulo: Roca, 2006. p. 677.

ALEIXO, A. N. **Aspectos epidemiológicos do câncer cervical**. Rev. Saúde Pública, v. 25, n. 4, p. 326-333, 1991.

ALVES, E. R. P. et al. **Climatério: A intensidade dos sintomas e o desempenho sexual** Texto contexto – enferm., Florianópolis, v. 24, n. 1, p. 64-71, Mar. 2015. 2. LUI FILHO, Jeffrey Frederico et al. Epidemiologia da menopausa e dos sintomas climatéricos em mulheres de uma região metropolitana no sudeste do Brasil: inquérito populacional domiciliar. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, [s.l.], v. 37, n. 4, p.152-158, abr. 2015. Fap UNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/so100-720320150005282>.

BRINGEL, A. P. V. et al. Análise Dos Laudos De Papanicolau Realizados Em Uma Unidade Básica De Saúde. **Cogitare Enfermagem**, 2012; 17(4):745-75.

BRUNO, M. T. et al. Management of ASC-US/HPV positive post-menopausal woman. **Virology Journal**, v. 16, n. 1, p. 39-39, 2019.

CABRAL, N. M. M. D. et al. Prevalência dos efeitos colaterais pelo uso de anticoncepcionais orais em estudantes de medicina de uma instituição privada. **Anais da Faculdade de Medicina de Olinda**, v. 1, n. 2, p. 28-34, 2018.

FONSECA, G. de C. C. A. et al. Metabolic syndrome and climacteric: impact of nutritional intervention/SINDROME METABOLICA E CLIMATERIO:

IMPACTO DA INTERVENCAO NUTRICIONAL. **Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, v. 14, n. 84, p. 1-9, 2020.

FUNDO de População das Nações Unidas no Brasil Casa da ONU Setor de Embaixadas Norte – SEN, Quadra 802 Conjunto C Lote 17 Brasília – DF unfpa.org.br.2018.

GOLD, E. B. The timing of the age at which natural menopause occurs. **Obstetrics and Gynecology Clinics**, v. 38, n. 3, p. 425-440, 2011.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2019. Disponível em <<https://www.ibge.gov.br/>> Acesso em 24 jan. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Estimativa 2018: **incidência de câncer no Brasil**, Rio de Janeiro, INCA, 2018. Disponível em <www1.inca.gov.br/estimativa/2018/estimativa-2018.pdf>. Acesso em 14 set. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. INCA. **Controle do câncer do colo de útero**. Brasil, 2019.

LEAL, M. do C. et al. Intervenções obstétricas durante o trabalho de parto e parto em mulheres brasileiras de risco habitual. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 30, p. S17-S32, 2014.

LEISTER, N.; RIESCO, M. L. G. Assistência ao parto: história oral de mulheres que deram à luz nas décadas de 1940 a 1980. **Texto & Contexto Enfermagem**, v. 22, p. 166-174, 2013.

LEITE, B. O. et al. The Elderly Women's Perception of Cervical Cancer Prevention Examination/A Percepção das Mulheres Idosas Sobre o Exame de Prevenção de Câncer do Colo de Útero. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v. 11, n. 5, p. 1347-1352, 2019.

LEITE, M. C. A. et al. **Prevalência dos agentes etiológicos das vulvovaginites através de resultados de exames citopatológicos: um estudo na Unidade de Saúde da Família em Patos** –PB. NewsLab; 104(6):86-94, 2011.

MACEDO, P. R. de S. et al. Possible association of early menopause with worse physical function: a systematic review. **Menopause**, v. 28, n. 4, p. 467475, 2021.

MARY, C, W. MEREDITH, L, S. VICKI, B, B. **Rastreo e incidência de cancro do colo de útero por idade: necessidades não satisfatórias perto e depois da idade final do rastreio**. Mai 2017. Disponível em:

[https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797\(17\)30175-7/fulltext](https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(17)30175-7/fulltext)

MEDEIROS-VERZARO, P.; SARDINHA, A. H. de L. Caracterização sociodemográfica e clínica de idosos com câncer do colo do útero. **Revista de Saúde Pública**, v. 20, p. 718-724, 2020.

Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. **Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher**. Brasília, 2003.

MUKA, T. et al. **Associação da Idade no início da menopausa e tempo desde o início da menopausa com desfechos cardiovasculares, características vasculares intermediárias e mortalidade por todas as causas: uma revisão sistemática e metanálise**. JAMA Cardiology. V. 1, (7), 2016. NELSON, H.D. Menopause. Lancet, V.1, P. 760-70, 2008.

OLIVEIRA, G. P.; MATTOS, N. F. O. **Conhecimento de acadêmicas da área da saúde de um centro universitário sobre a importância da realização do exame Papanicolau para a prevenção do hpv.** 2018.

SILVA, A. **Avaliação dos desfechos dos exames de Papanicolau realizados em uma unidade básica de saúde.** Escola Superior de Ciências da Saúde, Universidade do Estado Amazonas, Manaus, 2018.

SILVA, I. D. et al. Exame Papanicolau: percepção das mulheres sobre os motivos que influenciam a sua não realização. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 34, p. e1125-e1125, 2019.

SILVA, M, M, S, C. et al. **Práticas e Conhecimentos na Prevenção do Cancer do Colo do Útero em Mulheres Idosas** Open Journal of Epidemiology, v.8, n.\01, p. 29, 2018.

SILVA, R. **Influência culturais na realização do exame preventivo do câncer de colo:** revisão integrativa. Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Estado de Mato Grosso, Mato Grosso, 2019.

SILVA, S. É. D. da et al. Esse tal Nicolau: representações sociais de mulheres sobre o exame preventivo do câncer cérvico-uterino. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 44, p. 554-560, 2010.

SOARES, M. B. O.; SILVA, S. R. da. Análise de um programa municipal de prevenção do câncer cérvico-uterino. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 63, p. 177-182, 2010.

THULER, L. C. S.; AGUIAR, S. S. de; BERGMANN, A. Determinantes do diagnóstico em estágio avançado do câncer do colo do útero no Brasil. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 36, p. 237-243, 2014.

UN Population Prospects review, 2017.

WANG, J. et al. (2019). **Eficácia do rastreamento do colo do útero após os 60 anos de idade de acordo com o histórico de rastreamento: estudo de coorte nacional na Suécia.** Plos Medicine.

WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. **Sexually transmitted infections (STIs): the importance of a renewed commitment to STI prevention and control in achieving global sexual and reproductive health.** World Health Organization, 2013.

ZANARDO, G. L. de P. et al. Obstetrical violence in Brazil: a narrative review. **Psicol Soc**, v. 26, p. e155043, 2017.

ANEXOS

1. Instrumento de coleta de dados

1. Idade
2. Paridade
3. Uso de anticoncepcional (qual e quanto tempo de uso)
4. Idade da menarca
5. Menopausa
6. Gestação (partos, abortos)

2. Termo de Aprovação do CEP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: PERFIL CITOPATOLÓGICO DE IDOSAS NO ÚLTIMO TRIÊNIO

Pesquisador: JACQUELINE RAMOS DA SILVA

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 54035421.5.0000.0107

Instituição Proponente: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO IGUACU LTDA - ME

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 5.262.950

Apresentação do Projeto:

Saneamento de pendências

Objetivo da Pesquisa:

Vide descrição anteriormente apresentada.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Vide descrição anteriormente apresentada.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Vide descrição anteriormente apresentada.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Vide descrição anteriormente apresentada.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

As pendências foram atendidas e arrumadas conforme a solicitação do CEP Unioeste

Considerações Finais a critério do CEP:

Apresentar o Relatório Final na Plataforma Brasil até 30 dias após o encerramento desta pesquisa.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
----------------	---------	----------	-------	----------

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 2069

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR **Município:** CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

Continuação do Parecer: 5.262.950

Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1855195.pdf	23/02/2022 20:47:34		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projetocorrigido.pdf	23/02/2022 20:46:23	LORI JOSEFA RODEN VERZA	Aceito
Outros	CartaResposta.pdf	23/02/2022 20:44:42	LORI JOSEFA RODEN VERZA	Aceito
Folha de Rosto	folhaderosto.pdf	16/01/2022 11:19:24	POLYANA PRIMAZ	Aceito
Outros	declaracaodeidentificacaodetipodepesquisa.pdf	22/11/2021 20:47:22	POLYANA PRIMAZ	Aceito
Outros	declaracaodeidentificacaodepesquisa.pdf	22/11/2021 20:28:10	POLYANA PRIMAZ	Aceito
Declaração de Pesquisadores	declaracaodepesquisanaoiniciada.pdf	22/11/2021 20:21:11	POLYANA PRIMAZ	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	Autorizacaodeservico.pdf	22/11/2021 20:18:00	POLYANA PRIMAZ	Aceito
Brochura Pesquisa	Instrumentodecoletadados.pdf	22/11/2021 20:14:54	POLYANA PRIMAZ	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

CASCADEL, 24 de Fevereiro de 2022

Assinado por:
Dartel Ferrari de Lima
(Coordenador(a))

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 2069

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCADEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

Acadêmico concluinte do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Uniguaçu. 2. Acadêmico concluinte do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Uniguaçu. 3. Enfermeira. Mestre em Saúde da Criança pela PUC-RS, Orientador(a) do presente trabalho. 4. Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde, Professora da Disciplina de Seminário e Monografia II da Faculdade Uniguaçu. loriverza@outlook.com.br¹; polyprimaz@hotmail.com²; jackifoz@hotmail.com³; sil_galvan@hotmail.com⁴.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil